

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

2023

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 2

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№2 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2023

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, министр здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадилович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 2/2023

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

1. Атаниязов Махсуджан Камаладдинович КОМОРБИДНЫХ СОСТОЯНИЙ ПРИ COVID-19 АССОЦИИРОВАННОМ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....	6
2. Adashvoyev Xusan Anvarbekovich, Boboyev Jaloliddin Ibragimovich, Hazratqulov Rustam Bafoevich BOSH SUYAGI O'SIMTALARINI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASH VA DIFFERENTIAL DIAGNOSTIKASI (ADABIYOTLAR TAHLILI).....	10
3. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Расулова Муниса Бахтияр кизи, Юсупова Ирода Ахмаджоновна ПОСТИНСУЛЬТНАЯ НЕЙРОПАТИЧЕСКАЯ БОЛЬ – СИНДРОМ ДЕЖЕРИНА РУССИ.....	15
4. Гафуров Бахтиёр Гафурович, Мамаджонова Турсуной Тохир кизи БИОХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЛИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.....	19
5. G'aniyev Mirvorisjon Tulqunjon og'li, Yuldashev Ravshan Muslimovich, Kariev Gayrat Maratovich ORQA MIYANING BIRLAMCHI O'SMALARI EPIDEMIOLOGIYASI (Adabiyot sharhi).....	23
6. Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich, Yusupova Dilnoza Yusupjon kizi REVIEW OF THE LITERATURE ON THE POTENTIAL EFFECT OF ANTIEPILEPTIC DRUGS ON THE BONE SYSTEM.....	27
7. Раимова Малика Мухамеджановна, Маматова Шахноза Абдужалиловна, Бахадирова Мадина Олимхон кизи ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ ИНСОМНИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ II СТЕПЕНИ С ЭКСТРАПИРАМИДНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ.....	31
8. Ro'ziqulov Maxmudjon Majidovich, Hazratqulov Rustam Bafoevich, Rasulov Shavkat Orziqulovich ICHKI UYQU ARTERIYASINING KAVERNOZ QISMINING KATTA VA ULKAN QOPSIMON ANEVRIZMALARI BO'LGAN BEMORLARNI JARROHLIK DAVOLASH.....	35
9. Куранбаева Сатима Раззаковна, Амириддинов Абдулвохид Хошимович СВЯЗЬ МЕЖДУ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМОЙ И РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.....	40
10. Собирова Саодат Караматовна, Раимова Малика Мухамеджановна, Хикматова Шахзода Шухрат кизи НЕЙРОГОРМОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ.....	44
11. Aziza Taxiroyva Djurabekova, Shavkat Sotiboldiyevich Bekturdiyev, Shoxsanam Kenjaboyevna Eshimova UMURTQA POG'ONASI BO'YIN OSTEOXONDROZI BILAN OG'RIGAN YOSH BEMORLARDA KO'RISHNING BUZILISHI (KOMPYUTERDA ISHLOVCHILARDA).....	48
12. Собирова Донохон Саидаскархановна, Рахимбаева Гулнора Саттаровна, Ким Инна Георгиевна ВОПРОСЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ, КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ТЕРАПИИ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ.....	52
13. Куранбаева Сатима Раззаковна, Маткаримов Хошимжон Саидмахмудович, Умиров Азиз Рустамович, Каландарова Севара Хужаназаровна, Жураев Зулфиддин Зайниддин угли ШЕЙНАЯ СПОНДИЛОГЕННАЯ МИЕЛОПАТИЯ, СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ.....	56
14. Рахматов Карим Рахимович ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ДВУПОЛУШАРНЫХ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ.....	61
15. Якубов Жахонгир Баходирович, Кариев Гайрат Маратович, Тухтамуродов Жавлон Абдуллаевич ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНЫХ ФОРМ ЭПИЛЕПСИИ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....	64
16. Machanov G'oyrat Shavkatovich, Niyozov Shuxrat Tashmirovich KEKSALARDA UCH SHOHLI NERV NEVRALGIYASINING KLINIK VA PATOGENETIK XUSUSIYATLARI.....	69
17. Джарабекова Азиза Тахировна, Шмырина Ксения Владимировна, Вязикова Наталья Фёдоровна ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ ХОДЬБЫ У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ И ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	73
18. Ходжаева Мадина Фахритдиновна РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ДЕФИЦИТОВ СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ.....	78
19. Shomurodova Dilnoza Salimovna, Djurabekova Aziza Taxiroyva, Mamurova Mavludaxon Mirhamzayevna KEKSALARDA QALQONSIMON BEZ FAOLIYATINING BUZILISHI VA BU BILAN BOG'LIQ MURAKKAB KLINIK-NEVROLOGIK JARAYONLAR.....	82

УДК 616.89-02-053,612-0.4.

Ходжаева Мадина Фахритдиновна
Ташкентская медицинская академияРАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ДЕФИЦИТОВ
СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7826194>

АННОТАЦИЯ

Изучение особенностей неврологического дефицита у больных старческой астенией является актуальной проблемой современной медицины. Разработка алгоритма для раннего выявления старческой астении и оптимизация методов диагностики и лечения на основе их многогранного математического анализа лежит в основе лечения заболевания. В статье описаны принципы скрининга, диагностики и лечения больных гериатрической астенией, а также вопросы профилактики, реабилитации и организации медицинской помощи данной категории лиц, а также критерии контроля качества.

Ключевые слова: Старческая астения, гериатрия, математический анализ, хроническая ишемия.

Ходжаева Мадина Фахритдиновна
Toshkent tibbiyot akademiyasiSENIL ASTENIYA ERTA ANIQLASH ALGORITMINI ISHLAB CHIQISH VA NEVROLOGIK STATUSINI
OPTIMALLASHTIRISH

ANNOTATSIYA

Keksalik asteniyasi bilan og'rigan bemorlarda nevrologik etishmovchilik xususiyatlarini o'rganish bugungi tibbiyotning dolzarb masalasidir. Keksalik asteniyani erta aniqlash algoritmini ishlab chiqish va ularning ko'p qirrali matematik tahlillari asosida diagnostika va davolash usullarini optimallashtirish kasallikni davolashning asosidir. Maqolada keksalik asteniyasi bilan og'rigan bemorlarni skrining, diagnostika va davolash tamoyillari, shuningdek, ushbu toifadagi odamlarga tibbiy yordam ko'rsatishning oldini olish, reabilitatsiya qilish va tashkil etish masalalari va uni ko'rsatish sifatini nazorat qilish mezonlari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlari: Keksalik asteniyasi, geriatriya, matematik tahlil.

Ходжаева Мадина Фахритдиновна
Tashkent Medical AcademyDEVELOPMENT OF AN ALGORITHM FOR EARLY DETECTION AND OPTIMIZATION OF NEUROLOGICAL DEFICITS
OF FRAILTY SYNDROME

ANNOTATION

Studying the characteristics of neurological deficits in patients with frailty syndrome is an urgent issue of today's medicine. The development of an algorithm for the early detection of senile asthenia and the optimization of diagnostic and treatment methods based on their multifaceted mathematical analysis is the basis of the treatment of the disease. The article describes the principles of screening, diagnosis and treatment of patients with geriatric asthenia, as well as issues of prevention, rehabilitation and organization of medical care for this category of people, as well as quality control criteria.

Keywords: frailty syndrome, geriatrics, mathematical analysis, .

Актуальность. Старческая астения (СА) — ключевой гериатрический синдром (ГС), характеризующийся возраст-ассоциированным снижением физиологического резерва и функций многих систем организма, приводящий к повышенной уязвимости организма пожилого человека к воздействию эндо- и экзогенных факторов, с высоким риском развития неблагоприятных исходов для здоровья, потери автономности и смерти. Синдром СА тесно связан с другими ГС и с полиморбидностью, может быть потенциально обратим и влияет на тактику ведения пациента.

Синдром старческой астении обозначается шифром R54 в международной классификации болезней (МКБ-10). На сегодняшний день распространённость данного синдрома среди

пожилых людей во всём мире достигает 13%, а синдрома «старческой преастиении» – 50%. При неблагоприятном течении, без своевременного лечения и реабилитации «старческая преастиения» переходит в «старческую астению» через 4–5 лет. Этот синдром является ключевым понятием современной геронтологии. [2,3] Концепция СА была предложена в начале 2000-х годов для характеристики состояния истощения внутренних резервов организма и позволяла прогнозировать высокий риск смерти и других неблагоприятных исходов у людей пожилого и старческого возраста [1, 2]. Основой концепции является понимание неоднородности популяции людей пожилого и старческого возраста и того, что не только возраст и/или наличие хронических заболеваний определяют прогноз для жизни и

здоровья пациента пожилого возраст и выбор оптимальной тактики его ведения. Развитие СА сопровождается снижением физической и функциональной активности, адаптационного и восстановительного резерва организма, повышает риск развития неблагоприятных исходов — госпитализаций в 1,2-1,8 раз, развития функциональных дефицитов в 1,6-2,0 раза, смерти в 1,8-2,3 раза, физических ограничений в 1,5-2,6 раз, падений и переломов в 1,2-2,8 раз [3]. К факторам риска развития СА помимо возраста относятся: низкий уровень физической активности, плохое питание, депрессия, полипрагмазия, социальные факторы (низкий уровень дохода, одинокое проживание, низкий уровень образования).

Большая часть пациентов с синдромом СА имеют несколько хронических заболеваний. Выявлены ассоциации СА с сердечно-сосудистыми заболеваниями — артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью, а также с сахарным диабетом, хронической болезнью почек, заболеваниями суставов и нижних отделов дыхательных путей, онкологическими заболеваниями [4]. По данным зарубежных исследований распространенность СА среди проживающих дома людей 65 лет и старше в среднем составляет около 10,7%, преастении — 41,6% [6]. Распространенность СА увеличивается с возрастом, достигая среди лиц 85 лет и старше 26,1%. Синдром СА достоверно чаще диагностируется у женщин, чем у мужчин. В домах престарелых распространенность СА достигает 52,3% [7].

По данным российских исследований, среди жителей г. Санкт-Петербурга (Колпино) 65 лет и старше распространенность СА в зависимости от подхода к ее диагностике составляет от 21,1 до 43,9%, преастении — от 24,7 до 65,5% [8]. Среди пациентов поликлиник г. Москвы аналогичной возрастной категории распространенность СА составляет от 4,2 до 8,9%, преастении — от 45,8 до 61,3% [9].

У больных со старческой астении удлиняется период пребывания в стационарах, длительность протекания болезни и долгая реабилитация. Известно, что после операции снижение качества жизни и уровня самообслуживания людей старших возрастных групп происходит в связи с выраженным обратимым или частично обратимым когнитивным дефицитом. Тем не менее до сих пор уделяется крайне недостаточное внимание прикладным аспектам ведения пациентов с синдромом старческой астении, например, в раннем послеоперационном периоде [2]. Данные о пациентах с синдромом старческой астении при превалировании когнитивной астении (cognitive frailty) фактически отсутствуют [3].

Точкой приложения современной гериатрии является синдром старческой астении (ССА) и синдромы гериатрического каскада (синдром падений, когнитивные расстройства, синдром мальнутриции и др.) [3-6]. ССА - один из факторов неблагоприятного старения [7-11]. Пациенты с ССА характеризуются гетерогенностью, поскольку его могут обуславливать разные виды нарушения: снижение статуса питания, ограничение способности к передвижению, снижение мышечной силы саркопении, социальная недостаточность и др. [12-16]. Прогнозирование снижения функциональной способности и объективизация функционального резерва позволят эффективно планировать и проводить профилактические, лечебные и реабилитационные меры с точки зрения предупреждения синдрома острого функционального дефицита, поддержания на удовлетворительном уровне качества жизни (КЖ) на фоне гетерогенных инволюционных и патологических изменений, с которыми связано наличие ССА [7-9].

Лечение старческой астении до сих пор является проблемой, далекой от разрешения, поскольку в большинстве случаев не удается повлиять на неуклонно прогрессирующий характер течения заболевания и полиморбидность данного состояния. В связи с этим целью терапии становится улучшение качества жизни пациентов, предупреждение развития острых сосудистых катастроф и сосудистой деменции. Известно, что наиболее эффективными мерами профилактики как острых, так и хронических нарушений мозгового кровообращения которая

лежит на основе неврологических симптомов при старческой астении является исключение или коррекция основных факторов риска их развития, к которым относятся АГ, заболевания сердца, нарушения реологических свойств крови, сахарный диабет, гиперлипидемия, психоэмоциональные перенапряжения.

Популяционная стратегия направлена на информирование населения о факторах риска, связанных с образом жизни, и возможности их коррекции. Помимо коррекции модифицируемых факторов риска, в терапевтический комплекс при старческой астении должны включаться мероприятия по поддержанию мозгового кровотока и метаболизма головного мозга, улучшению саркопении которая у большинства пожилых является фактором для травм и падений, медикаментозная коррекция отдельных синдромов и симптомов, направленная на улучшение качества жизни больных.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: Изучить особенности неврологического дефицита у больных с ССА, разработать алгоритм раннего выявления поражения ЦНС и на основании их многофакторного математического анализа оптимизировать диагностические и лечебные подходы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование включало в себя 3 блока.

1. Скрининг ССА: Было проведено с 2021 по 2023 год у 117 пациентов старше 65 лет (средний возраст $74,5 \pm 2,5$ года), находящихся в терапевтическом и неврологическом отделении центрального медицинского учреждения Ташкентской медицинской академии методом сплошного отбора. Для отбора больных со ССА использовали опросник «Возраст не помеха» [4,20]. ССА отсутствовал у 58 пациентов (51,3%). Адекватный вариант ССА выявлен у 39 больных (36,9%), старческая преастения - у 27 человек (11,8%).

2. Комплексное изучение ССА как гетерогенного клинического состояния методами комплексной гериатрической оценки: выявление 3 пулов снижения функциональной способности при ССА - передвижение, когнитивный статус и эмоциональный фон, социальная адаптация. Применены специальные опросники и шкалы («Оценка двигательной активности у пожилых»; «Степень нарушения питания-MNA»; «Миниисследование умственного состояния- MMSE»; «Оценка морального состояния пациента»; «Определения способности к самообслуживанию применялась шкала «Повседневная инструментальная активность»—IADL(англ.:Activities of Daily Living (Lawton M.P., 1995) соответствии с методическими рекомендациями «Специализированный гериатрический осмотр»[2,3]. Осуществлено наблюдение за пациентами, проведены комплексная гериатрическая оценка, анализ и выкопировка данных из медицинской документации, объем выборочной совокупности составил 117 пациентов.

3. Разработка, апробация и внедрение модели медико-социальной помощи при различных вариантах ССА: 1) формулировка вариантов гетерогенности синдрома; 2) выбор вариантов терапии и реабилитации пациентов с различными вариантами ССА (оптимизация медико-социальной помощи) на основе полученных данных о гетерогенности синдрома; 3) проведение проспективного контролируемого рандомизированного исследования модели оптимизации медико-социальной помощи при различных вариантах ССА. Были сформированы 2 группы, сопоставимые по возрасту и клиническому состоянию: контрольная группа - 37 пациентов (средний возраст $71,7 \pm 3,4$ года), основная - 39 пациентов (средний возраст $72,3 \pm 3,2$ года). Критерии отбора пациентов: возраст пациентов от 65 до 79 лет; наличие ССА. Критерии исключения: возраст менее 65 лет и старше 90 лет, тяжелое и крайне тяжелое состояние, обострения заболеваний, отсутствия острого состояния, отсутствие ССА.

Полученные данные были обработаны методом вариационной статистики с использованием корреляционного анализа, критерия Пирсона. Данные внесены в электронные таблицы Excel для математикостатистической обработки с применением компьютерной программы Statgraphics Plus for Windows.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе исследования показано, что ССА представляет собой гетерогенное клиническое состояние.

Пулы гетерогенности ССА. Преобладающие типы нарушений у 117 обследованных пациентов от 69 до 87 лет (средний возраст $78,4 \pm 2,5$ года) можно сгруппировать в 3 пула: 1) когнитивные расстройства и эмоциональные нарушения преобладали у 36,6% (46 пациентов с ССА); 2) нарушение передвижения - 33,8% (42 пациентов); 3) социальные проблемы были характерны для 29 пациентов (29,6%).

Функциональный резерв и гетерогенность ССА. В плане полиморбидных патогенетических влияний наиболее тяжелым вариантом был ССА с ведущим гериатрическим дефицитом - двигательными нарушениями, обусловленными комбинацией суставной патологии (артроз) крупных суставов ($x^2 = 0,7$); хронической сердечной недостаточностью ($x^2 = 0,7$) и обструктивной болезнью легких ($x^2 = 0,7$), сахарным диабетом с поражением мелких и средних артерий нижних конечностей ($x^2 = 0,6$) и их полинейропатией, остеопорозом ($x^2 = 0,6$), головокружением и синдромом падений ($x^2 = 0,6$). Немаловажную роль играли травмы в анамнезе ($x^2 = 0,6$).

Клиническое состояние у пациентов с когнитивными нарушениями характеризуется в частности с сенсорным дефицитом - нарушения слуха и зрения ($x^2 = 0,8$); с инсультом в анамнезе ($x^2 = 0,7$), тревогой и депрессией ($x^2 = 0,7$), сахарным диабетом ($x^2 = 0,6$), который протекает с частым гипогликемическим состоянием из-за снижения уровня самоконтроля за приемом гипогликемических препаратов и сниженного контроля со стороны микроокружения пациента. Статистически достоверная взаимосвязь с превалированием когнитивного и эмоционального дефицита при ССА была выявлена в отношении головокружения и синдрома падений ($x^2 = 0,5$), а также анемического синдрома ($X^2 = 0,5$).

Наиболее благоприятным вариантом гериатрического дефицита при ССА, с точки зрения состояния функционального резерва, была социальная дезадаптация, при этом на первый план выходили такие патологические изменения, как нарушения слуха и зрения ($x^2 = 0,8$), синдром недержания мочи ($x^2 = 0,7$), тревога и депрессия ($X^2 = 0,7$).

Для коррекции нутритивного и неврологического статуса был использован оригинальный препарат ТИВОРЕЛЬ. ООО «Юрия-Фарм» Его компоненты (Карнитин, L-Аргинина) в комплексе ингибируют процессы преждевременного старения за счет мощного антиоксидантного и противовоспалительного эффектов. Его главная особенность в том, что он улучшает кровообращение в головном мозге. ТИВОРЕЛЬ применяется в мультимодальных программах лечения, профилактики и реабилитации для предупреждения возрастного снижения памяти (доброкачественная когнитивная забывчивость), при лечении синдрома преждевременного старения, при снижении неспецифического иммунитета, в том числе сезонного характера, которые объединены в нецеребротропные эффекты препарата. Препарат применяли в комплексе с другими методами по 100 мл внутривенного введения в первые 10 дней пребывания в стационаре, с последующим переходом на пероральный прием в виде суспензии Тивортин и L-карнитин по 10 мл 3 раза в сутки 30 дней. [8].

Независимо от преобладающего гериатрического дефицита в основной группе наблюдалось улучшение нутритивного и когнитивного статуса по всем изучаемым показателям.

На протяжении проспективного исследования при использовании разработанной модели нами отмечена положительная динамика двигательного гериатрического дефицита за счет улучшения устойчивости и ходьбы в связи с

набором массы тела и улучшение саркопении ($r = 0,09$, $p < 0,05$); повышения КЖ при сопутствующей хронической сердечной недостаточности и хронической обструктивной болезни легких; снижения степени выраженности остеопороза, головокружения и уменьшения риска падений, улучшения контроля течения сахарного диабета.

Наблюдалась положительная динамика такого гериатрического дефицита, как когнитивное снижение и ухудшение эмоционального фона в первую очередь за счет снижения выраженности нарушения слуха и зрения в связи с их коррекцией ($p < 0,05$), повышение качества реабилитации при неврологических последствиях инсульта; снижение выраженности тревоги и депрессии, более адекватное течение сахарного диабета, снижение степени головокружения и купирование анемического синдрома. При этом с точки зрения функционального резерва на первое место при когнитивном и эмоциональном дефиците выходили такие параметры, как снижение нарушения кровообращения в головном мозге за счет применения ТИВОРЕЛЬ.

Отмечено улучшение социальной адаптации, прежде всего за счет коррекции нарушения слуха и зрения, важное значение имело купирование синдрома недержания мочи, особенно у женщин; а также снижение уровня тревоги и депрессии. Достоверно улучшилась функциональная способность за счет снижения полипрагмазии, падений, купирования боли и улучшения настроения, социального компонента - в связи со снижением степени одиночества и повышения социальной активности; отношения самого пациента - повышение уровня автономии и контроля за принятием решений.

Так, в частности, наблюдается достоверное улучшение показателей в основной группе по сравнению с контрольной: физическое функционирование с $39,8 \pm 8,8$ до $67,2 \pm 22,1$; ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием, - с $54,8 \pm 11,4$ до $73,8 \pm 28,5$; интенсивность боли с $63,5 \pm 19,0$ до $68,1 \pm 19,3$; общее состояние здоровья - с $44,6 \pm 9,9$ до $59,2 \pm 13,4$; жизненная активность - с $36,6 \pm 7,6$ до $51,7 \pm 10,7$; социальное функционирование - с $38,0 \pm 8,8$ до $46,9 \pm 16,7$; ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием, - с $55,0 \pm 11,4$ до $71,2 \pm 21,7$; психическое здоровье - с $64,8 \pm 20,6$ до $73,6 \pm 25,2$; физический компонент здоровья с $50,7 \pm 9,8$ до $67,1 \pm 20,8$; психологический компонент здоровья с $48,8 \pm 17,8$ до $60,9 \pm 18,6$; ВАШ (мм) - с $40,2 \pm 11,8$ до $45,3 \pm 16,8$.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Синдром старческой астении - гетерогенное клиническое состояние, при этом у 36,6% пациентов были преимущественно когнитивные и эмоциональные нарушения, у 33,8% - нарушения передвижения, у 29,6% - преимущественно социальные ограничения. При оказании медикосоциальной помощи пациентам необходимо дифференцировать 3 основных направления снижения функционального резерва и функциональной способности: нарушение передвижения, когнитивные и эмоциональные расстройства, социальные ограничения.
2. Разработанная модель дифференцированной медикосоциальной помощи пациентам с ССА включает в себя 3 блока: выявление основного дезадаптирующего синдрома; лечение основной патологии и «базисные» гериатрические мероприятия в зависимости от ведущего дезадаптирующего синдрома; коррекцию нутритивного и неврологического статуса - применение препарата ТИВОРЕЛЬ с достоверным улучшением статуса помогает улучшить кровообращение в головном мозге, положительной динамикой качества жизни пациентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Остапенко В.С., Рунихина Н.К., Ткачева О.Н. и др. Инструменты скрининга старческой астении в амбулаторной практике. Успехи геронтолог. 2016; 29, 2: 306-312. Ostapenko V.S., Runikhina N.K., Tkacheva O.N., Shar-ashkina N.V., et al. Screening tools for frailty in ambulatory care. Advances in Gerontology. 2016; 29 (2): 306-312]. Russian. http://www.gersociety.ru/netcat_files/userfiles/10/AG_2017-

- 30-02.pdf
2. Turnbaugh P.J., Ley R.E., et al. An obesity-associated gut microbiome with increased capacity for energy harvest. *Nature*. 2006; 444: 1027-1031. <https://doi.org/10.1038/nature05414>
 3. Soreide K., Desserud K.F. Emergency surgery in the elderly: the balance between function, frailty, fatality and futility. *Scand J Trauma Resusc Emerg Med*. 2015; 3 (23): 10-13. <https://doi.org/10.1186/s13049-015-0099-x>
 4. Sanchis J., Ruiz V., Bonanad C., et al. Prognostic value of geriatric conditions beyond age after acute coronary syndrome. *Mayo. Clin. Proc*. 2017; 4: 25-28. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0195174>
 5. Rusinova K., Guidet B. Are you sure it's about 'age'? *Intensive Care Med*. January 2014; 40 (1): 114-116. <https://doi.org/10.1007/s00134-013-3147-x>
 6. Roe D.A. Geriatric Nutrition. *Clin. Geriatr Med*. 2009; 1: 6-11. <https://doi.org/10.1007/s12349-008-0021-4>
 7. Rizzoli R., Biver E., Bonjour J.P., et al. Benefits and safety of dietary protein for bone health-an expert consensus paper endorsed by the European Society for Clinical and Economical Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis, and Musculoskeletal Diseases and by the International Osteoporosis Foundation. *Osteoporos Int*. 2018; 8: 213-219. <https://doi.org/10.1007/s00198-018-4534-5>
 8. Pustavoitau A., Barodka V., Sharpless N., et al. Role of senescence marker p16 INK4a measured in peripheral blood T-lymphocytes in predicting length of hospital stay after coronary artery bypass surgery in older adults. *Experimental Gerontology*. 2016; 74: 29-36. <https://doi.org/10.1016/j.exger.2015.12.003>
 9. Penkov D.N., Egorov A.D., Mozgovaya M.N., et al. Insulin resistance and adipogenesis: Role of transcription and secreted factors // *Biochemistry*. 2013; 78: 8-18. <https://doi.org/10.1134/S0006297913010021>
 10. Odin V.I., Belikova T.V., Shustov S.B., et al. Diabetes mellitus in elderly: comorbid characteristics of patients with different ontogenetic forms of the disease. *Adv. Gerontol*. 2006; 18: 90-95. <https://doi.org/10.4103/2230-8210.167553>
 11. Джураев А.М., Усманов Ш.У., Рахматуллаев Х.Р. Халимов Р.Дж. Наш опыт хирургического лечения врожденного возвышения лопатки у детей раннего возраста. *Журнал медицина и инновации*. 2021. С. 37-43
 12. Х.Р. Рахматуллаев, А.М. Джураев, Р. Дж. Халимов. Хирургическое лечение болезни Пертеса у детей. В сборнике статей "Турнеровские чтения" 54.58 Е 36. С. 304-307. 2020.
 13. Gutierrez-Valencia M. The relationship between frailty and polypharmacy in older people: A systematic review. *Br J Clin Pharmacol*. 2018. DOI: 10.1111/bcp.13590.
 14. Buta B.J. Frailty assessment instruments: systematic characterization of the uses and contexts of highly — cited instruments. *Ageing Res. Rev*, 2016, 26, 53-61.
 15. Morley J.E., Arai H., Cao L., Dong B., Merchant R.A., Vellas B., Visvanathan R., Woo J. Integrated Care: Enhancing the Role of the Primary Health Care Professional in Preventing Functional Decline: A Systematic Review. *J Am Med Dir Assoc*, 2017;18(6):489-94
 16. Reflection paper on physical frailty: instruments for baseline characterisation of older populations in clinical trials. URL: https://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2018/02/WC500244285.pdf
 17. Syddall H. Et al. Is grip Strength a useful single marker of frailty? *Age and Ageing*., 2003, 32, 6, 650-6.
 18. Borson S., Scanlan J., Brush M., Vitaliano P., Dokmak A. The Mini-Cog: a cognitive "vital signs" measure for dementia screening in multi-lingual elderly. *Int J Geriatr Psychiatry* 2000;15:1021-7.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000